

"ZAMONAVIY JAMIYATDA BUXGALTERLAR UCHUN INGLIZ TILINING ORTIB BORAYOTGAN AHAMIYATI"

Gulnora Ashrafovna Siyayeva

Kafedra dotsenti

“Gumanitar fanlar va chet tillari”

Davlat soliq qo‘mitasi qoshidagi Fiskal instituti, t.f.n

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7625997>

Hozirgi kunda ko'plab ish beruvchilar ingliz tilini buxgalter lavozimiga qo'yiladigan majburiy talablar qatoriga kiritadilar. Gap xalqaro kompaniya yoki ichki bozordagi kichik firma haqida ketyaptimi, bu muhim emas – hozirda ingliz tilini biladigan buxgalterlarga talab doimiy ravishda oshib bormoqda. Aksariyat kompaniyalar xorijiy investorlar, yetkazib beruvchilar va mijozlar bilan aloqalarga ega. Kompaniyaning barcha xo'jalik operatsiyalari uchun javobgar bo'lgan buxgalteriya bo'limi shartnomalarning barcha mazmunini, moliyaviy hisobotlarni va hamkorlik shartlarini aniq tushunishi kerak. Ko'p odamlar ingliz tilidagi muloqot ko'nikmalarini yaxshilashga hojat yo'q deb o'ylashadi, chunki ularning ishining asosiy qismi raqamlar bilan ishlashni o'z ichiga oladi. Biroq, sertifikatlangan buxgalter nafaqat raqamlarni ma'lum bir tartibda tartibga solishi, balki o'zgarishlar haqida ham xabar berishi kerak, natijalar va moliyaviy hisobotlarga tegishli ma'lumotlar yoki turli eslatmalar va izohlar ko'rinishida aniq ma'lumot beradi. Xodimlar, rahbariyat, sheriklar bilan kundalik muloqot qilish, yangi odamlar bilan tanishish, telefon suhbatlari, uchrashuvlar, taqdimotlar va muzokaralarda ishtirok etish uchun yaxshi til ko'nikmalari juda zarur. Bir necha yil oldin ingliz tilini bilish unchalik muhim emas edi, ammo hozir vaziyat butunlay o'zgardi.

Buxgalteriya hisobi zamonaviy jamiyatimiz uchun juda muhim atamadir. Bu boshida sanoat, boshqaruv, hukumat va umumiy biznesdagi yuqori lavozimlarga ko'z tikkan erkaklar va ayollar uchun martaba. Buxgalteriya hisobi biznesning muhim elementidir. U biznesning o'sishini qayd etadi va raqamlarni tahlil qilgandan so'ng, kelajakda qanday yo'l tutish kerakligini taklif qiladi. Bugun yurtimizda ingliz tilini rivojlantirishga qaratilgan qator islohotlar, amalga oshirilayotgan jadal o'zgarishlarni e'tibordan chetda qoldirib bo'lmaydi. Albatta, bunday o'zgarishlar, birinchi navbatda, hukumatimiz tomonidan ajratilayotgan yirik moliyaviy loyihalar, shuningdek, Buyuk Britaniya konsulligi, AQShning O'zbekistondagi elchixonasi va USAID tomonidan ko'rsatilayotgan moliyaviy yordam bilan bog'liq.

Xususan, Prezidentning 2021-yil 19-maydagi “O'zbekiston Respublikasida chet tillarni o'rganishni sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ-5117-son qarori imzolandi. Qarorda aholi o'rtasida nafaqat ingliz, balki boshqa xorijiy tillarni ham keng targ'ib qilish, ta'limning barcha bo'g'inlarida ushbu tillarni o'qitish bo'yicha xalqaro miqyosda e'tirof etilgan dastur va darsliklar ijrosini muvofiqlashtirish kabi ko'plab islohotlar o'rin olgan. Bugun biz ingliz tilining mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishdagi ahamiyatini alohida ta'kidlashimiz kerak. Ta'kidlash joizki, savdo aloqalarini rivojlantirishdan nafaqat O'zbekiston, balki AQSh va boshqa bir qator yirik Yevropa davlatlari ham manfaatdor.

Buning asosiy sababi esa O'zbekiston Markaziy Osiyoda iqtisodiy yetakchilikni qo'lga kiritmoqda. Qo'shma Shtatlar ko'plab iqtisodiy va boshqa ko'rsatkichlar bo'yicha sayyoradagi yetakchi davlat bo'lib qolmoqda: masalan, 2017 yilda yalpi ichki mahsulot hajmi 18 trillion dollardan oshdi. Qo'shma Shtatlar kuchli innovatsion tarmoqqa ega bo'lgan dunyodagi eng

diversifikatsiyalangan postindustrial iqtisodiyotdir. Mamlakat fan-texnika taraqqiyoti natijalarini sanoatda qo'llash, o'z ixtirolari, ixtirolari va so'nggi ishlanmalari uchun litsenziyalarni eksport qilish bo'yicha yetakchi o'rinni egallaydi. Yillar davomida Amerika yalpi ichki mahsulotining katta qismi xizmatlardan kelgan.

Ingliz tili xalqaro savdo uchun eng afzal til bo'lib, mamlakatlar o'rtasidagi savdoni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Iqtisodiyotning ayrim tarmoqlarida ingliz tilini bilish ichki investitsiyalarni jalb qilishning asosiy shartidir. Xususan, Hindiston, Malayziya va Filippin kabi mamlakatlarda malakali va ingliz tilini biladigan ishchi kuchi mavjudligi tufayli so'nggi 10 yil ichida turli biznes tarmoqlari, ayniqsa, autsorsing rivojlandi. Bundan tashqari, ingliz tili iqtisodiyotning turli tarmoqlarida moliyaviy hisob, menejment va axborot texnologiyalari kabi sohalarni rivojlantirish va rivojlantirishda muhim o'rin tutadi. Bundan tashqari, turli mamlakatlarda, xususan, Osiyoda (Janubiy-Sharqiy Osiyoda 25%) ingliz tili aholining oylik daromadiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

O'zbekiston oliy ta'lim muassasalari professor-o'qituvchilari uchun chet tili bo'yicha sertifikatning mavjudligi ularga 50 foiz, boshqa ta'lim yo'nalishlari bo'yicha esa 20-30 foiz ustama to'lanishini kafolatlaydi. Bundan tashqari, ingliz tilini bilish davlat amaldorlari uchun stajirovka ps va xorijda o'qish kabi keng imkoniyatlarni ochib beradi. Albatta, bunday islohotlardan ko'zlangan asosiy maqsad mamlakatning iqtisodiy rivojlanishini jadallashtirish va jahon iqtisodiyotiga moslashtirishdir. Singapurni bir necha yil boshqargan Li Kuan Yu ham o'zining "Singapur hikoyasi" (Student nashri: Li Kuan Yu haqida xotiralar) asarida mamlakatning iqtisodiy muvaffaqiyatlarida ingliz tilining o'rni beqiyos ekanligini ta'kidlagan. Bugungi kunda ingliz tili nafaqat muloqot vositasi, balki ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanish, shuningdek, bandlik imkoniyatlari vositasidir. Bundan tashqari, ingliz tili mahalliy va xorijiy investitsiyalar, ingliz tilida so'zlashuvchi davlatlar bilan eksport faoliyati, kichik va o'rta korxonalarni rivojlantirish va xalqarolashtirish, fan-texnika taraqqiyotida muhim omil hisoblanadi.

Mamlakatimizda ingliz va boshqa xorijiy tillarni rivojlantirishga qaratilgan yirik loyiha va islohotlar yaqin yillarda o'z samarasini berishi shubhasiz. So'nggi paytlarda pul-kredit siyosatini liberallashtirish, soliq solish tartibini soddalashtirish, investorlar uchun qo'shimcha qulaylik va imtiyozlar yaratish bo'yicha tizimli chora-tadbirlar amalga oshirilayotgan mamlakatimizdagi ishbilarmonlik muhiti AQShning yetakchi firma va kompaniyalari e'tiborini tortayotgani ham e'tiborga molik. O'zbekiston iqtisodiyotini modernizatsiya qilish, inson kapitalini tayyorlash va rivojlantirish, jumladan, AQSh va Yevropaning sarmoyaviy va maslahat yordami orqali mamlakatning Jahon savdo tashkilotiga kirishi bo'yicha AQSh bilan hamkorlikni kengaytirish kabi loyihalar. amalga oshirilmoqda.

References:

1. Backer, M., 'Zamonaviy buxgalteriya nazariyasi qo'llanmasi';
2. Abbott, Lourens, 'Iqtisodiyot va zamonaviy dunyo';
3. JK Lasser Tax Institute, 'Qanday qilib muvaffaqiyatli biznesni boshlash va qurish.';
4. Don E. Garner "Buxgalteriya hisobining mohiyati va maqsadi.";